

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

iqtisodiy o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli boshqarish va amalga oshirish uchun muhim nazariy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqdi.

Turar Risqulov davlat arbobi va olim sifatida o‘zining amaliy faoliyati va ilmiy izlanishlarida sotsialistik xo‘jalik qurilishini ta‘minlash va Qozog‘iston hamda O‘rta Osiyo respublikalarining ijtimoiy qayta qurilish vazifalarini hal qilishda samarali iqtisodiy siyosatni amalga oshirishga oid eng muhim konseptual yondashuvlarni ishlab chiqishga katta e‘tibor qaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston tarixi (1917-1991 y.). Ikkita kitob. Birinchi kitob. 1917-1939 yillar. Mas’ul muharrirlar: R.Abdullaev, M. Raximov, Q.Rajabov. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.
2. Mirziyoyev SH. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz // “Xalq so‘zi”, 2016 yil 15 dekabr
3. История коммунистических организаций Средней Азии. – Ташкент, 1967. – С. 783.
4. ЦПА ИТП. Ф.17. Оп.1, д. 160, л.1.
5. Рыскулов Т. Избранные труды. – Алма-Ата, “Казахстан”, 1984. – 260 стр.
6. Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с предисловием автора. Часть I. 1917 – 1919 гг. – Ташкент: Узбегосиздат, 1925. – 218 стр.
7. Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. – Алматы: «Қазақстан», 1997. – 336 стр.; Т. 2. – Алматы: «Қазақстан», 1997. – 384 стр.; Т. 3. – Алматы: «Қазақстан», 1998. – 448 стр.
8. Rajabov Q. O‘zbekiston XX asrda. Birinchi jild (1900-1939). – Toshkent: “Fan”, 2024. – B.752.

TURKISTON MINTAQASIDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY JARAYONLAR XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Normatov Otabek Maxamatjonovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tarix kafedrasini mudiri, dotsent, t.f.f.d.(PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston mintaqasida sovet hokimiyatining o‘rnatilishi arafasidagi va undan keyin dastlabki davrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar haqida so‘z yuritiladi. Bundan tashqari dastlabki sovet hokimiyatining Buxoro va Xorazmda ham qaror topish jarayonlari turli-tuman manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiston Muxtoriyati, Turkiston ASSR, BXSr, XXSR, Yosh xivaliklar, Yosh buxoroliklar, Turkiston Iqtisodiy Kengashi, siyosiy o‘zgarishlar

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-экономические процессы в Туркестанской области накануне установления советской власти и в начальные периоды после нее. Кроме того, по разным источникам освещались процессы ранней советской власти в Бухаре и Хорезме.

Ключевые слова: Туркестанская автономия, Туркестанская АССР, БНСР, ХНСР, молодые хивинцы, молодые бухарцы, Туркестанский экономический совет, политические преобразования.

Annotation: This article discusses the socio-economic processes in the Turkestan region on the eve of the establishment of Soviet power and in the initial periods after it. In addition, various sources covered the processes of early Soviet power in Bukhara and Khorezm.

Key words: Turkestan autonomy, Turkestan ASSR, Bukhara People's Soviet Republic and Khorezm People's Soviet Republic, young Khivans, young Bukharians, Turkestan Economic Council, political transformations.

Turkiston o'lkasining yirik shaharlari bo'lgan Toshkent, Samarqand, Skobelev (hozirgi Farg'ona), Andijon va boshqa katta shaharlarda 1917 yil noyabrda sovet hokimiyati o'rnatildi. Bolsheviklar va so'l eserlar xuddi Rossiyaning markaziy shaharlari bo'lgan Petrograd va Moskvada bo'lgani singari Turkistonda ham hokimiyatni zo'ravonlik bilan bosib oldilar. 1917 yil 15 – 22 noyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan Turkiston Sovetlari ishchi, soldat va krestyan deputatlarining III o'lka s'ezdida F.Kolesov boshchiligida Turkiston o'lka Xalq Komissarlari Soveti tashkil qilindi. Biroq o'lkadagi dastlabki sovet hukumati tarkibiga saylangan 15 nafar “xalq komissarlari” tarkibida birorta ham mahalliy aholi vakillari kiritilmadi.

Bu holdan qattiq norozi bo'lgan Turkiston taraqqiyparvarlari va jadidlari hamda demokratik kayfiyatdagi milliy siyosiy tashkilotlarning vakillari, xususan, “Sho'roi Islomiya” hamda Turkiston o'lka Musulmonlari Sho'rosi (Milliy Markaz) vakillarining katta qismi Toshkentdan Farg'ona vodiysining muhim siyosiy va madaniy markazi Qo'qon shahriga kelib joylashdilar. Ular safida Mustafo Cho'qay va Mahmudxo'ja Behbudiy singari taniqli siyosiy arboblari bor edi.

Qo'qon shahrida 1917 yil 26 – 28 noyabrda bo'lgan Butunturkiston musulmonlarining favqulodda IV qurultoyida Turkiston Muxtoriyati hukumati tashkil qilindi. Biroq muxtoriyat hukumatining faoliyati Toshkentda hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallagan bolsheviklar va so'l eserlar hokimiyatiga yoqmasdi. Ular 1918 yil yanvar oyi oxiri va fevral oyi boshlarida Toshkent, Qizil O'rda, Samarqand va boshqa yirik shaharlardan qurolli otryadlar (ular asosan qizil gvardiyachilar, dashnoq drujinalari va boshqalardan iborat bo'lgan) jo'natib, 1918 yil 22 fevralda Qo'qon shahrini bosib olishdi hamda Turkiston Muxtoriyati hukumatini tugatishdi[1]. Qo'qon shahri va atroflari talon-toroj

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

qilindi, o‘n mingdan ortiq tinch aholi o‘ldirildi. Musulmonlar ommaviy ravishda qirg‘in qilindi[2].

1918 yil 20 aprel – 1 mayda bo‘lib o‘tgan Turkiston o‘lka Sovetlarini V s‘ezdida RSFSR tarkibida Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi (TASSR) tuzildi[3]. Mazkur s‘ezdda Turkiston ASSRning qonun chiqaruvchi organi – 36 kishidan iborat Markaziy Ijroiya Komitetini saylanadi. Turkiston ASSR MIK raisi qilib Markazdan yuborilgan favqulodda komissar L.A.Kobozev va ham rais qilib A.Solkin saylandi. Shuningdek, Turkiston ASSR Xalq Komissarlari Soveti tarkibiga 16 nafar kishi (9 nafar bolshevik va 7 nafar so‘l eser) kiritildi. F.Kolesov Turkiston ASSR XKS raisi qilib saylandi. Turkistondagi sovet hokimiyati organlari tarkibiga birinchi marta mahalliy millat vakillaridan 4 kishi: Safo Jo‘raboev, Sobir Yusupov, Sh.Ostonboev, S.Azimboev Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti a‘zoliciga saylandi hamda Sa‘dullaxo‘ja Tursunxo‘jaev (Sog‘liqni saqlash xalq komissari) va Toshxo‘ja Ashurxo‘jaev (Milliy ishlar xalq komissari) Turkiston ASSR Xalq Komissarlari Soveti tarkibiga hukumat a‘zosi sifatida kiritildi[4].

1917 – 1918 yillarda Rossiya va Turkistonda yuz bergan siyosiy o‘zgarishlar Xiva xonligi va Buxoro amirligi hududiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmadi. Yosh xivaliklar va Yosh buxoroliklar bu hududlarda siyosiy hokimiyatni egallash, monarxiyaga asoslangan podsholik tuzumi o‘rniga avval konstitutsiyaviy monarxiya, so‘ngra demokratik xalq respublikasi o‘rnatish fikri bilan chiqib, Sovet Rossiyasi va Turkiston ASSRdagi bolsheviklar bilan hamkorlik qildilar.

Xivada 1920 yil fevral oyi boshlarida kommunist Mulla Jumaniyoz Sultonmurodov raisligida 5 kishidan iborat Muvaqqat hukumat tashkil qilindi. Bu paytda asosan Toshkentda bo‘lgan Polvonniyoz Hoji Yusupov boshchiligidagi Yosh xivaliklar inqilobiy komitetixonlik tuzumi ag‘darilgandan so‘ng Xivaga qaytib keldi. 1920 yil 27 – 30 aprelda Xivada bo‘lib o‘tgan Butunxorazm xalq vakillarining I qurultoyida Xiva xonligi bekor qilindi hamda Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzilganligi e‘lon qilindi. Qurultoyda Polvonniyoz Hoji Yusupov boshchiligidagi Xorazm Xalq Nozirlar Sho‘rosi tashkil qilindi. Hukumat tarkibiga o‘zbeklardan tashqari turkman, qoraqalpoq, qozoq va tatarlar ham kiritildi. Unda XXSRning muvaqqat konstitutsiyasi qabul qilindi[5].

Sovet hukumati va bolsheviklar Xiva xonligini bosib olgach, asosiy e‘tiborlarini mintaqadagi so‘nggi milliy davlat – Buxoro amirligini tugatishga qaratdilar. M.V.Frunze qo‘mondonligidagi Turkiston fronti jangchilari amirlik hududiga yaqin joylashtirilib, butun harbiy kuchlar 1920 yil avgust oyida Buxoroga hujum qilishga tayyorlab qo‘yildi. 1920 yil 25 avgustda qo‘mondon M.Frunze Turkiston fronti qo‘shinlariga “qo‘zg‘olon ko‘targan Buxoro mehnatkashlariga yordam ko‘rsatish to‘g‘risida” buyruq berdi. Qizil armiya

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tomonidan Buxoro shahriga hujum ham 29 avgustga o‘tar kechasi boshlandi. Hal qiluvchi janglar poytaxt Buxoro shahri darvozalari yaqinida ro‘y berdi[6].

1920 yil 2 sentabrda Turkiston fronti qo‘shinlari qattiq janglardan so‘ng Buxoro shahrini egallashdi. 1920 yil 14 sentabrda bo‘lgan Xalq Nozirlar Sho‘rosi, Inqilobiy qo‘mita va Buxoro Kommunistik partiyasi Markaziy Komitetining umumiy yig‘ilishida Abdulqodir Muhitdinov raisligida 9 kishidan iborat Butunbuxoro Inqilobiy Qo‘mitasi (Markaziy revkom) hamda Fayzulla Xo‘jaev raisligida 11 kishidan tashkil topgan respublika hukumati – Xalq Nozirlar Sho‘rosi tashkil topdi[7]. 1920 yil 6 – 8 oktabrda Buxoro amirining yozgi saroyi Sitorai Mohi Xosada Butunbuxoro xalq vakillarining I qurultoyi bo‘ldi. Unda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil topganligi qonuniy tasdiqlandi.

1920 yil 13 sentabrda Moskvada RSFSR bilan XXSR (Xorazm Xalq Sovet Respublikasi) o‘rtasida Ittifoq shartnomasi, shuningdek, harbiy-siyosiy va iqtisodiy bitimlar tuzildi[8.]. Bu hujjatlar, bir tomondan, mamlakatdagi to‘ntarish natijasida o‘rnatilgan tuzumni mustahkamlashgan yordam bergan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, uning RSFSRga to‘liq qaramligini qonunlashtirdi. 1921 yil 4 martda Moskvada BXSR (Buxoro Xalq Sovet Respublikasi) bilan RSFSR o‘rtasida Ittifoq shartnomasi va iqtisodiy bitim tuzildi[9].

BXSRning tashqi siyosatida RSFSR bilan amalga oshirilgan hamkorlik munosabatlari xarakterlidir. RSFSR hukumati ikki o‘rtada tuzilgan shartnomalar, shuningdek, Buxorodagi muxtor vakillar orqali BXSR tashqi siyosatini nazorat qildi. Turkiston komissiyasining 1920 yil 10 sentabrda bo‘lib o‘tgan yig‘ilishida RSFSR hukumatining BXSRga nisbatan tutadigan siyosatining asosiy yo‘nalishlari deyarli belgilab berilgan edi. Yig‘ilishda har ikki mamlakat o‘rtasida mavjud bo‘lgan bojxona chegaralarini oldingi tartibda saqlab qolish, Buxorodan moddiy boyliklarni olib chiqib ketish, Buxoro hududida mavjud bo‘lgan temiryo‘l tarmoqlarining BXSR ixtiyoriga o‘tishiga yo‘l qo‘ymaslik, barcha eski vakolatxonalarni tugatish, Buxoro va Xiva o‘rtasida o‘zaro vakillar ayirboshlashni yo‘lga qo‘yish, har ikki tomon vakolatxonalari ustidan RSFSR vakilining rahbarligini o‘rnatish, RSFSR manfaatlarini hisobga olgan holda Buxoroning Afg‘oniston bilan diplomatik munosabatlari saqlab qolinadi deb qaror qabul qilindi. 1920 yil 6 noyabrda RSFSR bilan BXSR o‘rtasida Ittifoq shartnomasi[9.], 1921 yil 4 mart kuni esa har ikki davlat o‘rtasida muvaqqat harbiy – siyosiy shartnoma tuzildi. Yuqoridagi shartnomalar BXSRning mustaqil tashqi siyosat yuritishini cheklashga qaratilgan edi. Har ikki davlat o‘rtasida 1922 yil 9 avgustda bojxona bitimi imzolandi[10]. Davlatlar o‘rtasida tuzilgan ushbu bojxona bitimi ham huquqiy jihatdan BXSR mustaqilligini cheklashga qaratilgan edi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

BXSR hukumati o‘z qo‘shnilari Turkiston ASSR va XXSR bilan o‘zaro tinchlik asosida hamkorlik munosabatlarini o‘rnatish tarafdori bo‘lgan edi. BXSR hukumati Turkistonda bosh konsullik, Xorazmda o‘z vakolatxonalarini tashkil qiladi. BXSR va XXSR o‘rtasida 1922 yil fevralda tuzilgan 15 moddadan iborat shartnoma har ikki mamlakat manfaatlarini aks ettirgan[11].

Sovet hokimiyati va bolsheviklar mintaqani sovetlashtirish jarayonida turli iqtisodiy kengashlar va komissiyalar tuzishga alohida e‘tibor qaratdi. Ana shunday iqtisodiy kengashlarning dastlabkisi 1921 yil fevral oyida Toshkentda tashkil etilgan Turkiston Iqtisodiy Kengashi (Turk EKOSO) hisoblanadi. Turkiston ASSR viloyatlarida esa viloyat iqtisodiy kengashlari tuzildi. 1921 yil 6 oktabrda Turkiston ASSR MIK va XKS uning faoliyatini kuchaytirish maqsadida Nizom qabul qilindi. Nizomda Turkiston Iqtisodiy Kengashi Turkiston ASSRda oliy xo‘jalik organi bo‘lib, u o‘z faoliyatida Turkiston XKS va MIK oldida mas‘ul ekanligi va uning barcha ko‘rsatma va qarorlari xalq komissarliklari va tashkilotlari uchun bajarilishi shart ekanligi ko‘rsatib o‘tildi[12].

1921 yil 12 martda Buxoro Iqtisodiy Kengashida 1921 yil may oyida Xorazm Iqtisodiy Kengashi tashkil qilindi. Turkiston Iqtisodiy Kengashiga Nikolay Paskuskiy, Buxoro Iqtisodiy Kengashiga Muhitdin Mansurov va Xorazm Iqtisodiy Kengashiga Shokir Siddiqov rais qilib tayinlandi. RKP (b) Markaziy Komiteti hali 1921 yil oktabr oyidayoq Turkiston, Buxoro va Xorazm respublikalarini xo‘jalik tomonidan qayta tuzilishini, bu respublikalar bilan sovet Rossiyasining xo‘jalik kurslarini birlashtirish kerakligini zarur deb topgan edi. 1922 yil 13 fevralda RKP(b) MK Turkiston, Buxoro va Xorazm respublikalarini iqtisodiy birlashtirish to‘g‘risida qaror qabul qildi[13].

Xullas, 1920 – 1924 yillarda Turkiston ASSR, BXSR va XXSR sovet respublikalari sifatida faoliyat ko‘rsatdilar. Bu paytda Turkiston ASSR RSFSR tarkibiga avtonom respublika sifatida kirgan bo‘lsa, Buxoro va Xorazm respublikalari mustaqil davlat sifatida avval RSFSR va so‘ngra 1922 yil 30 dekabrda SSSR tuzilgach, u bilan o‘zaro munosabatga kirishdilar.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аъзамхўжаев С. Туркистон Мухторияти: миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси: –Тошкент: “Маънавият”, 2000.
2. Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). Тўлдирилган ва қайта ишланган олтинчи нашр. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2015.
3. Гордиенко А.А. Образование Туркестанской АССР. – Москва: “Юридическая литература”, 1968.
4. Ражабов Қ. Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1971 – 1924 й.). – Тошкент: “ Университет”, 2002.